

QADIMIY QAL’ALAR SIRI

Ismailova Nilufar Baxramovna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti 2-bosqich magistranti

Salamat Sulaymanov

Ilmiy rahbar: dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi Ellikqal’a tumanida joylashgan qal’a va yodgorliklar tarixi haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Ellikqal’a, Jeldikqal’a, Sulton Uvays tog’i, Tuproqqal’a, Qo‘rg‘oshinqal’a, Qizilqal’a, Teshikqal’a, Qirqqiz kanali, Jonbozqal’a.

Ming yilliklar davomida hozirgi Ellikqal’a tumani hududida 100 dan ortiq mudofaaga mo‘ljallangan ko‘hna qal’alar bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib 20 dan ziyodroq ana shu eski qal’alar xarobasi saqlanib qolgan, xolos.

Filqal’a, Tuproqqal’a, Ayoqzal’a, Qirqqizqal’a, Dumanqal’a, Qavatqal’a, Burgutqal’a, Uyqal’a, Guldursinqal’a, Teshikqal’a, Qo‘rg‘oshinqal’a kabi yirik qal’alarni o‘zida jamlagan.

S.P.Tolstov Tuproqqal’a va Jeldikqal’a kabi qadimiy binolarning poydevori qum-g‘isht bilan to‘ldirib qurilganligi, bu esa o‘z navbatida binoni nam va nam olib keladigan tuz ta’siridan saqlashda qadimgi xorazmliklarga xos usul ekanligini ta’kidlaydi.

Tumandagi qal’alarning eng qadimgisi va eng kattalaridan birini odamlar “Ellikqal’a” deb atashadi. Uni professor S.P. Tolstov o‘zining “Qadimgi Xorazm”, “Qadimgi Xorazm madaniyatini izlab” nomli asarlarida “Jeldikqal’a” nomi bilan tilga oladi. “Jeldikqal’a” so‘zi esa “Ellikqal’a” so‘zining hozirgi qozoq tilidagi talaffuz qilinishidir. Har ikkovi ham “Shabadali qal’a”, “Mayin shamolli qal’a” degan ma’noni anglatadi.

Hududda hozirgacha saqlanib qolgan Jeldikqal’a yodgorligida milodning III-IV asrlarida odamlar istiqomat qilganligini, qo‘rg‘on Xorazmning o‘sha davrdagi

Xorazmshohlar qarorgohi bo‘lgan Tuproqqal’a bilan tengdosh ekanligini O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Xorazm arxeologiya va etnografiya ilmiy ekspeditsiyasi aniqlab bergan.

Tuproqqal’a o‘zining planirovkasi, devorlari va undagi shinaklar, u yerdagi xonalarning qurilish va mudofaa tizimi bilan antik davrdagi katta shaharlarga o‘xshab ketadi. Lekin u, ayniqsa, o‘zining ajoyib san’at boyligi bilan alohida o‘rin tutadi. Shuning uchun buyuk Xorazmshohlarning ilk poytaxti hisoblangan bu ajoyib tarixiy obida Sulton Uvays tog‘larining janubrog‘ida, joylashgan bu tilsimli qal’a harobalari 17,5 gektar maydonni (500x350 metr) tashkil etadi. Ko‘rinishidan to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi Tuproqqal’a shimoldan janubga cho‘zilgan bo‘lib, atrofi katta qolibda quyilgan xom g‘ishtlardan qurilgan qalin va baland devor bilan o‘ralgan. Devorlar bo‘ylab kvadrat shakldagi juda ko‘p burjlar qad ko‘tarib turadi. Qal’aning shimoli g‘arbida eni ham, bo‘yi ham 180 metr keladigan ikki qavat qilib solingan hashamatli saroy harobalari ko‘zga tashlanib turadi. Tuproqqal’a ichki arxitekturasi Jonbozqal’aga o‘xshab ketadi tor ko‘chalar o‘rtasidagi hovli joylar bir biriga tutashib ketgan bo‘lib, ular orasida devor yo‘qday ko‘rinadi. Tutash hovlilardagi xonalarning soni 200 gacha boradi. Bu narsa Tuproqqal’ada istiqomat qilgan aholi urug‘chilik an’anasiga asoslanib avlodma-avlod yashaganligidan va ijtimoiy hayotning juda qadimgi shakliga mansub bo‘lganligidan dalolat beradi.

Shubhasiz, Tuproqqal’adan topilgan juda boy arxeologik materiallarni puxta tekshirish bilan xorazmliklarning III-IV asrlardagi xo‘jalik faoliyati, jumladan qishloq xo‘jaligi va hunarmandchiligi harbiy tuzum, badiiy ma’daniyati va yozuvini to‘la ravishda tasvirlash mumkin.

Butun Xorazmda shoxlarning tengi yo‘q dabdabali rezidensiyasi bo‘lgan Tuproqqal’a saroyi noma’lum sabablarga ko‘ra, IV asrga kelib tashlandiqqa aylanib bo‘shab qoladi, shahardagi bo‘shliq esa VI asrgacha davom etadi. Huddi shu davrda Amudaryoning o‘ng va alohida so‘l qirg‘og‘idagi sug‘orish inshootlari ham inqirozga uchraydi. Katta magistral kanallarining quyi oqimidagi tarmoqlari butunlay ishdan chiqadi. Qadimgi Kalta Minor suv tizimi nihoyat qisqarib ketadi. So‘l qirg‘og‘idagi sug‘oriladigan ko‘p yerlar cho‘l-u biyobonga aylanib, ancha shaharlar huvvullab

qoladi. Eramizning IV asridan boshlab shunday kuchli voqealar ro‘y beradiki, natijada Xorazmning butun xo‘jalik va jamiyat tizimi, maishiy va siyosiy ahvoli keskin ravishda o‘zgara boshlaydi. Bu o‘zgarishlar yangi xildagi istehkom va hovlilarning paydo bo‘lishida yaqqol ko‘rinadi.

Qudratli qal’alar soyasida saqlanib mustahkam qurilmagan istexkomlar o‘rniga dalalar o‘rtasida dehqonlarning o‘zboshimchalik bilan mustahkamlab qurgan qo‘rg‘onchalari paydo bo‘ladi. Bu qo‘rg‘onchalar bilan bir qatorda zodogonlar yashaydigan vahimali yangi qasrlar ham qad ko‘taradi. Vohadagi dabdabali antik shaharlar tushkunlikka uchrab jamiyat hayoti shahardan qishloqqa o‘ta boshlaydi.

S.P.Tolstovning ta’rificha, Tuproqqal’a shahri va undagi saroyning qurilishi ham dastavval muhim siyosiy ahamiyatga ega bo‘lgan voqea hisoblanadi. Chunki, bu inshootning bunyod etilishi tarixda “xorazm era” – sini boshlab bergan voqea deb yuksak baholaydi olim.

Hududdagi yana bir qal’a-qo‘rg‘on bu -Qo‘rg‘oshinjal’a eramizdan avvalgi IV-III asrlarda munyod etilgan bo‘lib, Sulton Uvays tog‘ining shimoliy-sharqiy tizmalari etagida tumanning “Qizilqum” OFY hududida joylashgan. Qal’a hajmi 90x150 meter bo‘lib uning to‘rt burchagida burchakli minoralari (burjlari) bo‘lgan. VIII asrga kelib Qirqqiz kanalining quyi qismiga suv kelmay qolganligi tufayli Qo‘rg‘oshinjal’a atrofida hayot to‘xtaydi, odamlar suvga yaqin joylarga, Amudaryo qirg‘oqlariga ko‘chib ketadilar.

Qavatqal’a xarobalari tuman markazidan g‘arbda joylashgan. Qavatqal’a majmuasining tahlili XII-XIII asrlarda Xorazm jamiyatining tuzilishi qanday bo‘lganligi to‘g‘risida mukammal tasavvur beradi. Qavatqal’a bevosita tutashib ketuvchi 8 kvadrat kilometrli taqirda 90 dan ortiq dehqon qo‘rg‘onlari bo‘lganligi aniqlangan. Qal’ani gir aylanib chiqadigan kanal yoqasining u yer bu yerida o‘sha davrga mos shakldagi to‘rtta qo‘rg‘on bo‘lgan. Ular to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi ravog‘i tashqariga turtib chiqqan, arki yoy uchiga o‘xshash, burchaklarida qirrali dekorativ kichik burjlari bor kichik kvadrat shaklidagi istehkomlar bo‘lgan. Mo‘g‘ullarning Xorazmga hujumi tufayli Xorazmshohlar davlati o‘sishtan to‘xtaydi. Xorazm madaniyati toptab tashlanadi. Qavatqal’a vohasidagi qad ko‘targan qal’alar

vayron qilinadi. aholisining ko‘pchiligi qirib tashlanadi, yoshlari Mo‘g‘ulistinga qul sifatida yuboriladi.

Qizilqal’a strategik muhim joyda qurilgan. U davlat poytaxti bo‘lgan Tuproqqal’ani hamda shu voha aholisini Sulton Uvays tog‘i etagidan o‘tadigan yo‘l orqali va Amudaryo tomonidan keladigan xavfdan qo‘riqlab turishga mo‘ljallab qurilgandir. O‘rta asrlarda bu qal’a qayta qurilgan bo‘lsa ham uning memorchiligida dastlabki ko‘rinishi saqlab qolingan.

Mahalliy xalqlarning aytishiga qaraganda, Qizilqal’adan Tuproqqal’aga boradigan yer osti yo‘li bo‘lgan deyishadi. Lekin bu yo‘l hozircha qazib o‘rganilmagan va bu haqida aniq ma’lumot yo‘q.

Ellikqal’a tumanidagi yana bir tarixiy obida “Qirqqiz” ovuli hududida joylashgan Teshikqal’a hisoblanadi. Teshikqal’aning boshqa qal’alarga nisbatan o‘zgacha tomoni shundaki unda ayrim xonalar usti gumbaz qilib bostirilgan. Qal’a qurilishida yangi me’morchilik uslublari qo‘llanila boshlagan.

Ellikqal’a tumani hududida joylashgan qal’a-qo‘rg‘onlar o‘zining muhim strategik joylashuv, mudofaa o‘rinlariga ega. Bu qal’a qo‘rg‘onlar qancha asrlar oshsa ham o‘zining tarixiy ahamiyatini yo‘qotmaydi, avlodlar qo‘lida o‘rganilishda davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sergey Tolstov "Qadimiy Xorazm sivilizatsiyasini izlab" T: 2004
2. Yaxyo G'ulomov "Xorazmning sug'orilish tarixi" T: 1959
3. МАМБЕТУЛЛАЕВ, ЮСУПОВ, 1974-Мамбетуллаев М.М., Юсупов Н. Археологические работы в Хорезмской области. 1973 г. М.«Наука».
4. МАМБЕТУЛЛАЕВ, МАНБЫЛОВ, 1977-Мамбетуллаев М.М, Манмлов Ю.П. Городище Топрак кала—крепостное сооружения древнего Хорезма. № 3. Ташкент, «Фан».
5. Iso Jabborov "Ko'hna xarobalar siri" T: 1961
6. Iso Jabborov "Buyuk Xorazmshohlar davlati" T: 199
7. G'ayratdin Xo'janiyazov "Qadimgi Xorazm mudofaa inshootlari" T: 2007
8. Menges Allambergenov "Qadimiy mudofaa qo'rg'onlari" T: 2007